

АЛГОРИТМЫ СИНТЕЗА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ НА ОСНОВЕ ЧЁТКИХ ЛОГИЧЕСКИХ РЕГУЛЯТОРОВ

Ҳакимова Гулмира Азим қизи

Ассистент кафедры «Математики и информатики»

Алмалыкского филиала ТГТУ,

gulmira.hakimova.17.12@gmail.com

Абдугаииева Юлдузой Шахабидиновна

старший преподаватель кафедры «Математики и информатики»

Алмалыкского филиала ТГТУ

yulduzabduganieva@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7935582>

Повышение эффективности управления является актуальной проблемой в условиях возрастающей сложности технологического оборудования, процессов и систем. Для проектирования систем управления сложными объектами важную роль играет решение задач построения адекватных математических или имитационных моделей и синтеза алгоритмов управления, обеспечивающих решение задач в условиях неопределенности. Интеллектуальные системы принятия решений, имитирующие принципы мышления человека, находят все более широкое применение при управлении и формализации сложных объектов и систем [1,2].

Развитие промышленности требует комплексного подхода при разработке систем управления техническими объектами. Это обусловлено, с одной стороны, необходимостью повышения качества управления при минимальных затратах на создание и эксплуатацию систем, с другой стороны – усложнением структуры объекта управления, функций, выполняемых им, и, как следствие, увеличением факторов неопределённости, которые необходимо учитывать для управления объектом. На данный момент широко используются «мягкие вычисления», принцип которых заключается в обеспечении приемлемого качества управления в условиях неопределённости [3].

За последнее время в технологии автоматизации сложных объектов и процессов, имеющих важное народнохозяйственное значение, сложилась устойчивая тенденция к использованию одномерных логических (нечётких и с чёткими термами) регуляторов. Как правило, подобные объекты управления удаётся описать только вербально и, к тому же, подавляющее большинство из них являются многомерными с взаимосвязанными регулируемыми параметрами. Принципиальный

недостаток такого подхода состоит в автоматизации многомерных систем с влияющими друг на друга регулируемые параметрами с помощью сепаратных автономных регуляторов, выходы которых независимы по определению, т.е. реагируют исключительно на "свой" вход [2,3].

Кроме того, многомерные системы характеризуются рядом специфических особенностей, главной из которых является значительное взаимное влияние контуров регулирования при поддержании значений технологических параметров в требуемом диапазоне. Из сказанного выше, очевидно, что при разработке многомерных регуляторов основной проблемой являются перекрёстные связи. Задачей синтеза многомерной системы, в первую очередь, является компенсация взаимного влияния каналов регулирования, за счёт введения дополнительных компенсирующих связей [3].

Известно, что современные многомерные нечёткие и дискретно-логические регуляторы из-за большой погрешности и низкого быстродействия не позволяют с приемлемой точностью устранить взаимное влияние контуров регулирования. Особенно ярко это проявляется при управлении многомерными объектами, представленными в виде описания на естественном языке, то есть вербально. Приведённые доводы позволяют считать интеллектуальное управление технологическими процессами на основе многомерных чётких логических регуляторов с компенсацией взаимного влияния контуров регулирования – актуальной научной задачей, решение которой позволит улучшить параметры данного вида регуляторов, а также существенно повысить качество управления технологическими процессами и объектами, описанными вербально [3-5].

В работе рассмотрены алгоритмы синтеза интеллектуальных систем управления технологическими процессами на основе чётких логических регуляторов. Рассмотрен способ повышения быстродействия многомерных четких логических регуляторов, основанный на размещении продукционных правил в ситуационные подпрограммы, начало которых фиксируется в специальном регистре процедурой фаззификации по равенству логической единице четких термов регулируемого параметра. По своей логической природе каждая ситуационная подпрограмма представляет собой программную реализацию продукционного правила, которое необходимо отработать при равенстве логической единице одного из четких термов каждого регулируемого параметра многомерных

четких логических регуляторов. При корректном задании диапазонов регулирования выходных переменных многомерных четких логических регуляторов в каждом цикле сканирования микропроцессор обрабатывает по одному правилу для каждого контура регулирования многомерного четкого логического регулятора. В типовых многомерных нечетких логических регуляторах в подобных ситуациях в каждом контуре обрабатывается вся система, насчитывающая десятки, а то и сотни продукционных правил, что приводит к существенному снижению быстродействия. Рассмотрена интеллектуальная система управления на основе многомерного четкого логического регулятора, в котором блок логического вывода представлен в виде системы управляющих воздействий с механизмом формирования идентификационных номеров продукционных правил. Описан алгоритм работы такого нечеткого регулятора и приведена сравнительная оценка показателей качества работы данного нечеткого регулятора с классическим.

Предложена структура интеллектуальной системы управления на основе многомерного четкого логического регулятора с компенсацией взаимного влияния контуров регулирования, в котором блок логического вывода представлен в виде системы управляющих воздействий с механизмом формирования идентификационных номеров продукционных правил, что позволяет повысить быстродействие многомерной интеллектуальной системы управления и произвести верификацию сложных логических конструкций. Полученные результаты могут найти применение при решении задач интеллектуального управления технологическими процессами.

Использованная литература:

1. Васильев В.И., Ильясов Б.Г. Интеллектуальные системы управления. Теория и практика. Учебное пособие. - М.: Радиотехника, 2009. - 392 с.
2. Игошин, В. И. Математическая логика и теория алгоритмов / В. И. Игошин. М.: Академия, 2008. - 448 с.
3. Искусственный интеллект и интеллектуальные системы управления / И. М. Макаров и др., -М.: Наука, 2006. - 333 с.
4. Антипин А.Ф. Сравнительный анализ быстродействия дискретно-логического регулятора / А.Ф.Антипин // Программные продукты и системы, 2010. -№1 (89). -С. 75-77.
5. Каяшева Г.А. Дискретно-логические регуляторы с продукционными правилами на основе функций двузначной логики / Г. А. Каяшева //

Инновации в интегрированных процессах образования, науки, производства. — Уфа: Гилем, 2007. С. 153-158.

6. Ҳақимова , Г. ., & Турдиқулова , Д. . АЛГОРИТМЫ СИНТЕЗА СИСТЕМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ СЛАБОФОРМАЛИЗУЕМЫМИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ. Инновационные исследования в современном мире: теория и практика, (2023). 2(11), 14–16. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/zdit/article/view/11748>

7. Ҳақимова Гулмира Азим қизи. АЛГОРИТМЫ УСТОЙЧИВОГО АДАПТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ. International Journal of Economy and Innovation, Volume: 33, 2023.413-418.извлечено от

8. <https://www.gospodarkainnowacje.pl/index.php/poland/article/view/1184>

9. Абдуганиева Юлдузой Шахабидиновна, АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ФЛОТАЦИИ. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 3(3), March, 2023, 1097-1105 извлечено от <https://oriens.uz/journal/article/avtomatizai-proessov-flotaii/>

10. Abduganiyeva Yulduzoy Shakhabidinovna, AUTOMATION OF TECHNOLOGICAL PROCESSES, European Journal of Humanities and Educational Advancements (EJHEA) Available, Vol. 3 No. 12, December 2022 извлечено от: AUTOMATION OF TECHNOLOGICAL PROCESSES | European Journal of Humanities and Educational Advancements (scholarzest.com)